

Text+ – von der Zusammenkunft von Daten, Werkzeugen und Infrastruktur

Weimer, Lukas

weimer[at]sub.uni-goettingen.de

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Deutschland

ORCID-iD: 0000-0001-6919-3646

Annisius, Marie

m.annasius[at]dnb.de

Deutsche Nationalbibliothek, Deutschland

Dogaru, George

george.dogaru[at]gwdg.de

Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Göttingen,
Deutschland

Stein, Regine

regine.stein[at]sub.uni-goettingen.de

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Deutschland

ORCID-iD: 0000-0003-3406-5104

Zusammenfassung. Die Task Area Infrastruktur/Betrieb des NFDI-Konsortiums Text+ tritt für die Text+-Datendomänen Sammlungen, Lexikalische Ressourcen und Editionen als Infrastrukturprovider auf, befördert deren Vernetzung und unterstützt dadurch eine verbesserte Interoperabilität unterschiedlicher geisteswissenschaftlicher Teilbereiche mit ihren verschiedenartigen Forschungsdaten sowie in die gesamte NFDI hinein. Dies geschieht in der konsortiumsinternen Zusammenarbeit durch die Bereitstellung von Kollaborationstools, für die gesamte geisteswissenschaftliche Community zum Beispiel durch die gemeinsame Nutzung der GND oder die Bereitstellung eines JupyterHubs. Das Poster stellt die Task Area Infrastruktur/Betrieb sowie die genannten Beispiele und deren praktische Einbindung in die Arbeit anhand von Anwendungsfällen vor.

Das auf sprach- und textbasierte Forschungsdaten fokussierte NFDI-Konsortium Text+ (<https://www.text-plus.org/>) konzentriert sich zunächst auf die drei Datendomänen digitale Sammlungen, lexikalische Ressourcen und Editionen. Diese drei Datendomänen bearbeiten unterschiedliche wissenschaftliche Teilbereiche der sprach- und

textbasierten Forschung und nutzen und produzieren daher teils stark unterschiedliche Forschungsdaten und Methoden. Um die Arbeit der Datendomänen innerhalb des Konsortiums zu unterstützen und wo möglich zu harmonisieren, wirkt die weitere Task Area Infrastruktur/Betrieb (Infrastructure/Operations, IO) als Schnittstelle. Sie stellt auf der einen Seite grundlegende Dienste der projektinternen Zusammenarbeit zur Verfügung, die alle Mitarbeitenden des Konsortiums nutzen können, unabhängig davon, in welcher Datendomäne ihre Arbeit verortet ist (Weimer 2022). Gleichzeitig erarbeitet sie in enger Zusammenarbeit mit den Datendomänen übergreifende Lösungen, die deren Forschungsdaten interoperabel vernetzen und gemeinsam auffindbar machen sollen. Das Poster zeigt Beispiele, welche Wege das Konsortium eingeschlagen hat und wie so der Gefahr der "Versäulung" der Datendomänen entgegengewirkt wird.

Abb. 1: Die Arbeitsschwerpunkte der Task Area Infrastruktur/Betrieb

Daten vernetzen und verwalten: Die Gemeinsame Normdatei (GND)

Die Gemeinsame Normdatei (GND) stellt die größte Normdatensammlung für Kultur- und Forschungsdaten im deutschsprachigen Raum dar. Durch ihre Öffnung wird sie zunehmend zum zentralen Angebot von Knotenpunkten im Netz und

Sucheinstiegen. Sie ist ihrerseits mit Normdateien anderer Nationalbibliotheken verknüpft.

Die GND fungiert in Text+ als Querschnittsthema und erstreckt sich über alle Datendomänen. Die Vernetzung von Daten mittels GND ermöglicht die kooperative Nutzung, Verwaltung und Verlinkung dieser Daten, unabhängig von Textsorten und domänenübergreifend. Mit dem Aufbau einer GND-Agentur für sprach- und textbasierte Forschungsdaten durch IO wird der beständige Ausbau der Vernetzung mittels GND innerhalb von Text+ weiter vorangetrieben (Annisius et al. 2022).

Aber auch durch die Arbeit anderer GND-Agenturen sowie durch das GND4C-Projekt wird die Nutzung der GND und damit die Vernetzung über das Konsortium hinaus auf NFDI-Ebene und mit anderen Communities bestärkt.

Zahlreiche, wiederkehrende Forums-Veranstaltungen bilden ein verbindendes Element, um die GND thematisch in den Communities zu verankern und auf Entwicklungen sowie deren Bedarfe einzugehen (Annisius/Buddenbohm 2023).

Jupyter Notebooks: Daten analysieren und verarbeiten

Jupyter Notebooks eignen sich für die Analyse, Verarbeitung und Visualisierung kleiner wie großer Datenmengen, für NLP, Machine Learning und vieles mehr. IO stellt einen JupyterHub bereit und arbeitet an domänenspezifischen Notebook-basierten Beispiellösungen und Verfahren (Dogaru/Jander 2022). Diese veranschaulichen die Vorteile der Jupyter Notebooks und ihre Eignung für verschiedenste Aufgaben. Viele der User Stories von Text+ thematisieren die Schwierigkeiten im Umgang mit Daten, die sich oft nur schwer produzieren und wiederverwenden lassen (Rißler-Pipka et al. 2021). Dem kann durch eine Jupyter-Infrastruktur (leichte Bedienung durch Bereitstellung vorinstallierter Software und Notebooks, Einbindung von Storage für möglichst direkten Zugriff auf Daten, Zugriff auf High Performance Computing Ressourcen) und durch die Erstellung von Jupyter-basierten Werkzeugen entgegengewirkt werden. Die Erfahrung bei der Erarbeitung von Notebooks für domänenspezifische Aufgaben (wie etwa Transformation von XML-/JSON-Daten für die Präsentation, Suche/Annotation von Textdaten, interaktive Ansichten) zeigt das

enorme Potential dieser Technologie, die zum Mittel der Wahl für ein breites Spektrum an Aufgaben in allen Task Areas und darüber hinaus in der gesamten geistes- und kulturwissenschaftlichen Community werden kann.

Bibliographie

- Annisius, Marie, & Buddenbohm, Stefan. (2023). Werkstattbericht: 2. GND-Forum Text+. Text+ Blog. <https://textplus.hypotheses.org/3530>
- Annisius, Marie, Fischer, Barbara K., & Steckel, Alexander. (2022). Ein Baum in der GND. Text+ Plenary 2022 (TextPlusPlenary), Mannheim. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7249018>.
- Dogaru, George, & Jander, Melina. (2022). Jupyter-Notebooks: Ein Angebot für die Text+-Community. Text+ Plenary 2022 (TextPlusPlenary), Mannheim. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7251753>.
- Rißler-Pipka, Nanette, Barthauer, Raisa, Buddenbohm, Stefan, Calvo Tello, José, Friedrichs, Sonja, & Weimer, Lukas. (2021). Community Involvement in Research Infrastructures: The User Story Call for Text+ (1.0.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5384085>.
- Weimer, Lukas. (2022). Zusammenarbeit innerhalb von Text+: Tools und Dienste. Text+ Blog. <https://textplus.hypotheses.org/609>.